

சங்கப் புறப்பாடல்களில் போரின் நிலைப்பாடுகளும் சூழல்

மானுடவியலும்

State of War and Environmental Anthropology in Sangam Puram Songs

இரா. கற்பகவள்ளி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, பதிவு எண்: 20PHTMF010, அவினாசிலிங்கம்

மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

R. Karpagavalli, Ph.D Scholar of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5692-3435>

முனைவர் மு. கவிதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி

நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. M. Kavitha, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0484-9311>

DOI: 10.5281/zenodo.12792494

Abstract

Our Tamil language is one of the renowned languages in the world. Sangam literature greatly contributes to the unique nature of Tamil language. The people of the Sangam era had great respect for nature and they worshipped them. They also have taught to protect nature. In Sangam Puram songs, there are many evidences of sayings that preserve nature. The word 'Puram' has been indicated in many places in Tholkapiyam and Sangam literature. In addition, the word 'Puram' (External) means foreign, nearness, back side of he body, foreign language and a certain period. The word external is also used to denote the opposite of the internal (Inner life) where the external (Outer life) provides the external object. Among them, the feelings of reward, bravery, grief, compassion, pride, etc. occur without the attachment of lust. Although the word 'Puram' is related to various senses, it mostly refers to chivalric heroism. As an illustration of eco-anthropological thinking, the nature of the five elements can be seen in these songs. Ecological thought has been seen in Tamil society more than 2000 years. The Tamils of the Sangam period used water as the primary resource in nature and they stored water meticulously. It is an great example of ecological thinking in the society. Similarly, Tamil kings have shown their enmity on enemies by setting fire to the town of the enemy king and destroying the guarding trees in the times of war. The purpose of this study is to examine the messages on environment and state of war in the Sangam period before and after the war.

Keywords: State of War, Environmental Anthropology, Sangam Puram Songs.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலக மொழிகளில் தனிச்சிறப்பினைப் பெற்ற மொழி நம் தமிழ் மொழி. தமிழ் மொழியின் தனித்துவத்திற்கு சங்க இலக்கியம் பெரிதும் துணை புரிகின்றது. சங்க கால மக்கள் இயற்கையைப் பெரிதும் போற்றிப் பாதுகாத்து வந்தனர். அதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் அவ்வியற்கையினை எவ்வாறு பேணிப்பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற முறையினையும் கற்றுத் தந்துள்ளனர். புறம் என்ற சொல் தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியத்திலும் பல இடங்களில் பயின்று வந்துள்ளது. மேலும் புறம் என்னும் சொல் அகராதி குறிக்குமாறு வெளியிடம் அந்நியம், பக்கம், முதுகு, அலர்மொழி, காலம் ஆகியப் பொருளைக் குறிக்கின்றது. புறத்திணையானது புறப்பொருள் வழங்கும் இடங்களில் அகப்பொருள் அகத்திணை என்பனவற்றிற்கு மறுதலை ஆகியவற்றைக் குறிக்கப் புறம் என்றும் இச்சொல் பயன்படுகின்றது. இவற்றுள் புறத்திற்குரியனவாக, வெகுளி, வீரம், அவலம், இரக்கம், பெருமீதம், ஆகிய உணர்வுகள் காமம் பற்றாது நிகழ்வானவாகும். புறம் என்னும் சொல் பல்வேறு உணர்வுகளுக்கு உரியதாய் இருந்தாலும், மறவுணர்வாகிய வீரத்தையே பெரிதும் குறிப்பதாய் அமைகின்றது. சூழல் மானுடவியல் சிந்தனைக்கு உதாரணமாக ஐம்பெரும் பூதங்களின் இயல்பையும் உணர முடிகிறது. புறநானூற்றில் அதிகமாக சூழலியல் சிந்தனைப் பரவிக் காணப்படுகின்றது. சங்க காலத் தமிழர்கள் இயற்கையில் முதன்மைப் பொருளான நீரினை, உபயோகித்த விதமும், நீரினை சேமித்த முறையும், சூழலியல் சிந்தனைக்கு உதாரணமாக அமைந்துள்ளது. அதே போல் புறவாழ்க்கையில் போர்க்காலங்களில் எதிரி நாட்டு மன்னனின் ஊருக்கு தீ வைத்தும், காவல் மரங்களை அழித்தும், மனிதர்கள் தங்களுக்குள் உள்ள பகையை எவ்வாறு இயற்கை மீது காட்டியுள்ளனர் என்பதை அறியமுடிகிறது. சங்கப் புறப்பாடல்களில் உள்ள செய்திகளைப் போருக்கு முன்னும் பின்னுமாக ஆய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

திறவுச் சொற்கள்: போர் நிலை, சுற்றுச்சூழல் மானுடவியல், சங்க புறத்திணைப் பாடல்கள்.

முன்னுரை

தமிழர்கள் சங்க காலம் முதற்கொண்டே சூழல் மானுடவியல் சிந்தனையில் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்களாகவே இருந்துள்ளனர். இயற்கை சூழலின் அறிவை திறம்பட பெற்று விளங்கினர். புறநானூறு காலத்திற்கு முந்தைய காலத்திலிருந்தே ஐம்பெரும் பூதங்கள் பற்றிய பாகுபாடு செய்துள்ளனர். மனிதனின் அறிவியல் வளர்ச்சிகள் எவ்வளவு வேகமாக முன்னேறுகிறதோ அதன் விளைவினால் தீமையும் அவ்வளவு வேகமாக பாதிப்பினை ஏற்படுத்துகிறது. சங்க இலக்கிய மக்கள் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை போன்ற ஐவகை நிலங்களில் வாழ்ந்த மக்களின் பண்பாடு அந்தந்த நிலத்திற்கேற்ப இருந்ததால்தான்

அக்காலத்தை இயற்கை நெறிக்காலம் என்கின்றனர். புறநானூறு என்னும் நூல் மாபெரும் இலக்கிய நூலாகும். இதில் கூறப்படும் அறவழி தமிழர்களின் நேரிய சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒருவரையொருவர் அடுத்தலும் தொலைதலும் என்ற சமுதாயமாய் புறநானூறு சமூகம் விளங்குகிறது. எந்த முறையாக இருந்தாலும் அது நேரிய முறையாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதே தமிழரின் கொள்கையாக இருந்து வந்துள்ளது. மற்றவரை அழிப்பதாயினும், அது நேரிய முறையில் இருக்க வேண்டும் என்பதனை சங்க இலக்கியம் வலியுறுத்துகின்றது. எனினும் சில வீரர்கள் பகை நாட்டின் மக்களை சேதப் படுத்துவதாய் எண்ணி இவ்வியற்கையையும் சேர்த்து சேதப்படுத்தினர். இவ்வாறு பண்டையசமூகத்தில் போரினால், மக்களுக்கும், இயற்கைக்கும், ஏற்பட்ட விளைவுகளைச் சூழல் மானிடவியல் நோக்கில் இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

சூழல் மானிடவியல்

சூழல் மானிடவியல் என்பது, மனிதனுக்கும் சூழலுக்கும் இடையிலான, காலம் மற்றும் இடம் சார்ந்த தொடர்புகள் பற்றி ஆராயும் ஒரு மானிடவியல் துறையாகும். இது சூழலை மனித இனம் எவ்வாறு மாற்றியமைக்கிறது என்பதையும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் சமூக, பொருளாதார, அரசியல் வாழ்வுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும் ஆய்வு செய்கிறது. சங்க இலக்கியப் பணுவல்கள் இயற்கை, பண்பாடு, ஆகியவற்றைத் தன்னகத்தே கொண்டு விளங்குகிறது. இப்பணுவல்களில் மக்களின் வாழ்வியல், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவை பரவலாகக் காணப்படுகிறது. அவை சார்ந்த செய்திகளும் பரவலாகவே பதிவாகியுள்ளது. மனிதச் சமூகத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயான உறவை விளக்குவதே சூழல் மானிடவியல் எனப்படும்.

போரினால் ஏற்பட்ட சூழல் மாசுபாடு

நேருக்கு நேர் நின்று போரிடுதலே சிறந்த செயல்ஆகும். அவ்வகையில் தமிழர்களுக்குப் பல்வேறு போர் நெறிகளை, பழந்தமிழ் இலக்கியமான தொல்காப்பியமும், புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும் போர் நெறிகளையும், போர் குற்றங்களையும், எடுத்துரைக்கின்றது. பகை நாட்டினரை வெற்றிக் கொள்ளுதலே போரின் கொள்கையாகும். அதன் அடிப்படையில் போர் வீரர்களை அழிப்பது முதலில் நடப்பதில்லை. மாறாக அவரது நாட்டு பொருட்களையும், உடைமைகளையும், எடுத்து வந்து தன் நாட்டு மக்களை வளத்தோடு வாழ வைப்பதை போரின் நெறியாகக் கையாண்டனர். காலப்போக்கில் அவ்வழக்கம் மாறி பகை நாட்டைக் கொள்ளை அடிக்க முயன்றனர். பகை நாட்டினரைக் கொள்ளையடிப்பது மட்டுமின்றி அந்நாட்டினரை தீ வைத்து எரித்தல் போன்ற செயல்களிலும் ஈடுப்பட்டனர். மாசுபாட்டினைச் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் தன்மையின் அடிப்படையில் ஒன்பது வகையாகப் பிரிப்பர். அம்மாசுகலனைத்துமே பழந்தமிழகத்தில் நிகழ்தலுக்கு வாய்ப்பில்லை, எனினும் சில

மாசுபாடுகள் பற்றிய குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. எந்த ஒரு பொருள் மாசுப்பாட்டிற்கு உட்படுகிறதோ அப்பொருள் மாசு எனப்படுகிறது. அவ்வகையில் மனிதர்களுக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் தீமை விளைவிக்கக் கூடிய நச்சுக்களையே சுற்றுச்சூழல் மாசு என்கிறோம்.

நிலம்தீ நீர்வளி விசும்போடு ஐந்தும்

கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் (தொல். பொருள், நூ. 1539)

தொல்காப்பியர் ஐம்பூதங்களாகிய நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் முதலானவை கலந்தது தான் உலகம் என்கிறார். சங்க கால மக்கள் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்ந்ததும், அதுவே ஒரு போர் நிகழ்ந்து முடிந்தவுடன் அதே இயற்கையின் அழிவு நிலையையும் குறித்தும் அறியமுடிகிறது. (தனஞ்செயன், ஆ. சங்க இலக்கியமும் பண்பாட்டுச் சூழலியலும்) போரின் போது வீரர்கள் மட்டுமின்றி அவர்கள் போருக்காக கொண்டு வந்த படைகளும் பகைநாட்டின் நிலங்களைப் பாழ்ப்படுத்தும். இது எல்லா வித போர்களிலும் நடைபெறும் ஒரு வழக்கமாகும். அதிலும் குறிப்பாக யானைப்படைகளை கூறலாம். போரின் போது நிலங்களை பாழ்ப்படுத்துதலில் பெரும் பங்கு வகிப்பது களிறுகளே ஆகும். இக்களிறுகள் பொருது சிதைந்த முள் செடிகளில் புதைத்த வீரரின் நிலையை எடுத்துரைக்கிறது.

போர்க்காலச் சூழலின் பகைவரது காவல் மரத்தில் யானையை கட்டுவர். அதற்கு, பகைவரை வெற்றி கொண்டதனைக் காட்டும் அடையாளமாகக் கொண்டுள்ளனர். பகைவர் அதனை தடுத்தால் போர் புரிய வேண்டும். இல்லையெனில் பணிந்து போக வேண்டும். கடி மரம் - காவல் மரம். இதனை பண்டை போர் மரபாகக் கொண்டிருந்ததை அறிகிறோம். (பா .பிரபு)

போரில் யானை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக விளங்கிய திறனை எனது ஆய்வும் வலியுறுத்துகிறது .குறிப்பாக களிறு எரிந்து பட்டோருக்கு நடுகல் அமைத்து வழிப்பட்டதனை

நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஓடியாது

விருந்து எதிர் பெறுகதில் யானே (அகம்., பா. 306)

என்ற அகப்பாடல் கூறுகின்றது.

உடல் மண்ணுக்கு உயிர் நாட்டுக்கு எனும் குறிக்கோளுக்கு, தம் வாழ்நாளின் இறுதி மூச்சு வரை பொதுநல உணர்வோடு பிறர்க்கென வாழ்ந்து வருவோர் சங்க கால மக்கள் என்று ஆசிரியர் மு .செல்வகுமாரி புறநானூற்றின் வழி பொருண்மொழிக்காஞ்சி எனும் கட்டுரையில் குறிப்பிடுகின்றார் . (மு .செல்வகுமாரி, பக். 82-85)

களிறுகள் பொருது சிதைந்த முள் செடியாகிய வெளியும் மக்கள் அரிதாகவே வந்து உண்ணும் நீர்நிலையும் உடைய சிறிய நீர் நிலையும் உடைய சிறிய ஊரிலே வாழ்ந்த மறக் குலப் பெண் தன்கணவன் பகை முடித்து வருக என நடுகல்லை வேண்டுகிறாள்.

போரும், நீர் மாசுபாடும்

போரினால் இயற்கையைக் காக்க முடியவில்லை எனினும், இயற்கையை அழிக்காமலாவது பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால், சுற்றுச்சூழலின் மற்றொரு முதன்மையான கூறாகிய நீர்வளம் அதாவது, குளம், குட்டை, ஏரி, கடல், ஆறு ஆகிய அனைத்தினுடைய தன்மைகளும், தரங்களும், போரினால் காக்கப்பட வில்லை. நீரின் தேவை அனைவருக்கும் இன்றி அமையாத ஒன்றாகும். அதனைப் பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டியது நம் எல்லோருடைய பணி ஆகும்.

பகைமை, பிணி, அச்சம், வறுமை போன்ற எச்சுழலில் மனித இனம் சிக்குண்டாலும், அறச்சிந்தனையை மட்டும் காலம் காலமாகப் பின்பற்றி வருகின்றனர் என்பதை மெய்ப்பிக்கின்றது. (அ. புஷ்பா, பக். 72-74)

தமிழர்கள் நீரின் பயனை அறிந்து இருந்தனர் என்பதற்கு சான்றுகள் உள்ளன. அவை, ஊர் இல்ல உயவு அரிய நீர் இல்ல, நீள் இடையே (புறம்., பா. 3: 17-18) என்ற பாடலாடிகளில் வழிப்பயணங்களில் ஊர் இல்லை. ஆதலால் நீர் இல்லை. நீர் நிலைகள் அமைந்த ஊர்கள் தாகம் தீர்த்தன என்கிறார் புலவர்.

நீரின்றி அமைய யாக்கைக்கு எல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே (புறம்., பா. 18: 18-19)

என்ற பாடல் வரிகளில் தண்ணீரின்றி இந்த உலகம் அமையாது. இந்த உடம்பும் உயிர் வாழ முடியாது. இந்த உடலும் உணவுப் பொருளை முதன்மையாகக் கொண்டது. இவ்விடத்தில் உணவு என்பது நீரினையேக் குறிக்கிறது. அப்படிப் பட்ட நீரினைப் பாழ் செய்தல் மிகவும் பாவச் செயல் ஆகும். போர் காலங்களில் நல்ல நீர் குளங்களை எருமைகளை வைத்து பாழ் செய்த செய்திகளைச் சங்க இலக்கியத்தில் காண முடிகின்றது. இது போர் வீரர்கள் பகை நாட்டினை அழிக்க முற்படும் பொழுது செய்யும் ஒரு செயல்ஆகும். இச்செயல் பகை நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமின்றி இயற்கையையும் பெரிதும் பாதிக்கின்ற செயலாகக் கருதப் படுகின்றது.

போர் குற்றமும், நிலமாசுபாடும்

சங்கஇலக்கியங்கள் நமக்குக் கூறுவது நேருக்கு நேர் நின்று போர் புரிதலே மிகவும் சிறந்ததாகும். எனினும் பகை நாட்டை அழிக்க முற்படும் வீரர்கள் முதலில் போர் வீரர்களைத் தாக்க முற்படுவது மட்டுமின்றி அவர்கள் நாட்டை அழிப்பதிலும் மிகவும் ஆர்வம் காட்டினர்.

போரின் இலக்கணத்தை மீறியும் சிலர் தங்கள் நாட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை மற்ற நாட்டினைச் சேதப்படுத்திக் கொண்டு வந்துள்ளனர். இது காலப்போக்கில் பகை நாட்டினை கொள்ளை அடிப்பது வரை சென்று விட்டது. இன்னும் சில நேரங்களில் பகை நாட்டிற்குத் தீவைத்து கொளுத்துதல், என்று இயற்கைக்கு எதிரான செயல்களை செய்தல் வரை சென்று விட்டனர். இது பண்டைய சமூகம் கையாண்ட போர் நிலையாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்றது.

நிலன்நெளி மருங்கின் நீர்நிலைப்

பிருகத் தட்டோர் அம்ம! (புறம்., பா. 18: 2829)

நிலம் இருந்தும் நீர்நிலைகள் இல்லை என்றால் அந்த நிலமானது பயனற்றது ஆகும். ஆதலால் புலவர்களும் மன்னர்களும் சான்றோர் அறிவுறுத்தலின் படி செயல்பட்டதைப் புறநானூறு வழி அறிய முடிகிறது. நீண்ட நாட்களுக்கு மழை பெய்யாமல் போனால் இந்த உலகம் வறட்சியினால் அழிந்து விடும். ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் இவ்வுலகம் வறட்சியினைக் கண்டுள்ளது. இதனைப் புறநானூறு, வினைபுனை நல்இல் இனைகூஉக் கேட்பவும் (புறம்., பா. 44: 7) தண்ணீர் இல்லாமல் மக்கள் கூக்குரல் இட்டதாக கூறுகிறது. என்னதான் ஒருபுறம் இயற்கையைப் போற்றி பேணினாலும் மறுபுறம் போர் என்று வந்தவுடன் முதலில் பாழ் செய்யப் படுபவை இந்நீர் நிலைகளே.

போர் காரணமாக எதிரி நாட்டு மன்னனின் நீர் நிலைகளைப் பாழ்ப்படுத்துதலும்

போர் நடைமுறைகளில் ஒன்றாகக் கருத்தப்படுகிறது. (முனைவர் பெ. சுவாதி, 31-39)

இதனை,

ஒளிறு மருப்பின் களிறு அலா

காப்புடைய கயம் படியினை (புறம்., பா. 15: 9-10)

என்றும், கடித்துறை நீர்க் களிறு படிஇ (புறம்., பா. 76: 6) என்றும், களிறு படிந்து உண்டெனக் கலங்கிய துறையும் (புறம்., பா. 23: 2) என்றும் கூறப்படுகிறது. இவ்வரிகள் மூலம் நீர்நிலைகளை யானைகளைக் கொண்டு மாசுப்படுத்திய செய்தியினை அறியமுடிகிறது.

நில இயல்பும், கருப்பொருள் வளத்தால் அமையும் வாழ்க்கை போக்குகளும், மன உணர்வுகளும், போருக்குரிய காரணங்களாக மலருகின்றன என்பதனை எண்ணுங்கால், புறத்திணைகளும் முதல், கரு, உரிப் பொருட்களாக உள்ள இயைபு பொருளாகும். (கு. மகாராஜன், பக். 98)

போரினால் ஏற்படும் இயற்கை அழிவு

சங்க காலத்தில் போரினால் ஏற்படும் இயற்கை அழிவுகள் அதிகம். போர் ஏற்படும் பொழுதும் அந்நாட்டில் உள்ள இயற்கை வளம் முழுமையாக அழிக்கப்படுகிறது. பழங்கால போரினால் ஏற்பட்ட அழிவிற்கு எடுத்துக்காட்டு திருமாவளவனின் உழினை போர் ஆகும். திருமாவளவனின் படைகள் பகைவர் நாட்டை அழித்து விடும் தன்மைக் கொண்டது. போர்

காரணமாக நாடு அழியும் நிலையினைக் காண முடிகிறது. ஏனெனில் போருக்கான காரணங்களுள் முதலாவது மண்ணாசையே ஆகும். இதனைத் தொல்காப்பியர்,

எஞ்சா மண் நசை வேந்தனை வேந்தன்

அஞ்சுதகத் தலைச் சென்று அடல் குறித்தன்றே (தொல். பொருள். புறத்., நூ. 7)

என்று குறிப்பிடுகிறார். மேலும், புறநானூற்றில்,

இன்னாவாகப் பிறன் மண் கொண்டு (புறம்., பா. 12)

பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் (புறம்., பா. 20)

வட புல மன்னர் வாட வடல் குறித்து (புறம்., பா. 52)

என்ற அடிகள் மண்ணாசையின் காரணமாக மன்னர்கள் எதிரி நாட்டு மன்னர்கள் மீது படையெடுத்துச் சென்றதனை விளக்குகின்றது. அவ்வாறு படையெடுத்துச் சென்றதன் விளைவாக எதிரி நாடு பாழ்படும் தன்மையினையும் காண முடிகிறது. அது மட்டுமின்றி மன்னர்கள் பகை நாட்டினைத் தீக்கிரையாக்கி உள்ளனர். இதனைத் தொல்காப்பியர், **இயங்குபடை அரவம் எரிபந்து எடுத்தல்**(தொல். பொருள். புறத்., நூ. 8) என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.

அரசன் போர் போர்நெறி தவறும் போது அவனை இடித்துரைத்து அறநெறியில் நடத்திச் செல்பவர்களாகவும் அரசனுக்கு நல்ல ஆலோசனை வழங்குபவர்களாகவும் சங்கப்புலவர்கள் இருந்துள்ளனர். (முனைவர் கேதரீன் பிரதீபா)

....பகைவர்

ஊர்சுடு விளக்கத்து அழுவிலிக் கம்பலைக்

கொள்ளை மேவலை, ஆகலின் நல்ல இல்ல

ஆகுபவால் இயல் தேர் வளவ(புறம்., பா. 7: 7-10)

என்று கருங்குழலாதனார், சோழன் கரிகாலனைப் பாடுகின்றார். இப்பாடல் அடிகள் மூலம் பகைவரது ஊரை இரவு பகல் என்று எண்ணாமல் தீ வைத்து எரித்து அந்த ஒளியிலே தம் சுற்றத்தை அழைத்துக் கொண்டு, கதறும் மக்களுக்கு இடையே மக்களை பொருட்படுத்தாது, பகை நாட்டினரது பொருட்களைக் கொள்ளை அடிப்பர்.

விளைவயல் கவர் பு ஊட்டி மனைமரம் விறகு

ஆகக் கடிதுறை நீர்க் களிபுடி (புறம்., பா. 16: 4-6)

இவ்வாறு பகை நாட்டைத் தீ மூட்டி அழித்துக் கொள்ளை அடிப்பது மட்டுமின்றி நெல் விளையும் வயல்களையும் அழித்து விடுகின்றனர் என்பதனையும் இப்பாடல் மூலம் அறியமுடிகிறது. பகைநாட்டினை வெற்றிக்கொள்ளல் என்ற பெயரில் என்ற அடிப்படையில் அமைந்த போர் முழக்கம் எதிரியின் உயிருக்கு முதலில் குறி வைப்பது இல்லை. அவன் நாட்டு

உடைமைகளையும், பொருளாதாரங்களையும், எடுத்து வந்து தன் நாட்டினையும் தாம் சார்ந்த மக்களையும் வளமையில் வாழ வைப்பதே போரின் இலக்கணமாக கொண்டனர்.

சங்க காலத் தமிழ் வேந்தர்கள் அறத்தின்பாற்பட்ட போரியல் நெறியில் வழுவாது போர் புரிந்து, போர் மறவர் வெற்றி புகழ் கொண்டு பெருமிதத்துடன் வாழ்ந்தனர் .(முனைவர் அ. அருணா, பக். 76-78)

இன்றைய போர் சூழல் மனிதநேயமற்ற நிலையில் நடைபெறுகிறது .அக்காலப் போர் முறைகள் நெறிகளோடு பின்பற்றப்பட்டு போற்றுதலுக்குரியதாய் விளங்கியதனை சங்கப்புறப்பாடல்கள் எடுத்துரைக்கின்றது

தொகுப்புரை

புறநானூறுகளில் பல செய்திகள் இருப்பினும் போர் என்றும் தனித்துவமாகப் பேசப்பட்டு வருகின்றது. இதற்கு காரணம் இன்றளவும் நடந்து வரும் போர்க் குற்றங்களும், அதனால் விளையும் தீங்குகளுமே காரணமாகும். சங்க காலம் முதல் தொட்டு இன்றளவும் போர்க் குற்றங்களினால் மக்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம் குறைய வில்லை. போர் என்பது இரு தரப்பு மனிதர்களுடன் முடிவடையும் ஒரு வினை அல்ல. அது அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஆகும். தம் துன்பம் போல் பிறர் துன்பத்தையும் எண்ண வேண்டும். திருவில் கொண்டு அரசாட்சி நடத்த வேண்டும். எக்காலம் வந்தாலும் மறம் திரியாமலும், தன் மனித நிலையிலிருந்து மாறாமலும், போர் புரிய வேண்டும். போர் நெறிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். போரினால் அடிமையாக்கப்பட்ட மக்களினைக் கொடுமைப் புரிவதை நிறுத்த வேண்டும். கொலைவில் ஆட்சி புரிதல் கூடாது. சங்ககாலம் போர்க்காலச் சூழலினை மையமாகக் கொண்டு இயங்குவதால், போரினால் உறவுகளை இழந்தும், கைம்மை பூண்டு வாழும் பெண்களின் துயர நிலையினை அறிய முடிகிறது. மண்ணாசையின் காரணமாக மன்னர்கள் மாற்றான் நாட்டின் மீது படையெடுத்துச் சென்றதனை விளக்குகின்றது. எதிரி நாட்டின் மீது படையெடுத்துச் சென்றதன் காரணமாக எதிரி நாடு பாழ்படும் தன்மையினைப் பல பாடல்கள் புலப்படுத்துகின்றன. நீரின் தேவை அனைவருக்கும் இன்றி அமையாத ஒன்றாகும். அதனை பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டியது நம் எல்லோருடைய பணி ஆகும். பகை நாட்டை நெருப்பு மூட்டி அழித்துக் கொள்ளை அடிப்பது மட்டுமின்றி நெல் விளை வயல்களையும் அழித்துக் கொள்ளை அடித்தல். அது மட்டுமின்றி நெல் வயல்களையும் அழித்துவிடுகின்றனர். நம்மால் முடிந்த வரையில் இயற்கையினையும் இயற்கை சூழலினையும் பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டும். இது அனைவருடைய கடமையும் ஆகும். போரினால் ஏற்படும் துன்பமானது மக்களுக்கு மட்டுமின்றி இந்த உலகத்தின் இயற்கையையும் மிகவும் பாதிக்கிறது. இப்போரினைத் தவிர்ப்பதனால் மக்கள் மட்டுமின்றி இயற்கையும் பாதுகாக்கப்படும்.

போரினைத் தவிர்போம், மக்களின் நலன் மட்டுமின்றி இயற்கையின் நலனையும் நாம் அனைவரும் காப்போம்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] முனைவர் அ. அருணா. “புறநானூற்றுப் பாடலில் போர்திறம்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி -1, இதழ் -3, ஜனவரி 2019, பக். 76-78.
- [2] இளம்பூரணர். (உ.ஆ.) *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் (பி) லிமிடெட், சென்னை, 1976.
- [3] ஓளவை துரைசாமிப்பிள்ளை, சு.(உ.ஆ.). *புறநானூறு*. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு, 1962.
- [4] முனைவர் ரோ. க. கேதரீன் பிரதீபா. “புறநானூறு வெளிப்படுத்தும் மனித நேய அறங்கள்.” *செம்மொழித் தமிழாய்விதழ்*, ராஜா பப்ளிகேஷன்ஸ், திருச்சி.
- [5] முனைவர் சுவாதி, பெ. “சங்க இலக்கியத்தில் போர்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 1, இதழ் 1, ஜூலை 2018, பக். 31-39.
- [6] முனைவர் இரா.செயபால். *சங்க இலக்கியம் அகநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-600098, ஏப்ரல் 2004.
- [7] மு .செல்வகுமாரி. “புறநானூற்றின் வழி பொருண்மொழிக்காஞ்சி.” *கவிமுகி பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, மலர் 2, சிறப்பிதழ் 3, ஜூலை 2023, பக். 82-85.
- [8] தனஞ்செயன், ஆ. *சங்க இலக்கியமும் பண்பாட்டுச் சூழலியலும்*. பரிசல் வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு 2023.
- [9] பா. பிரபு. “பண்டைய போர் முறைகளும் மரபுகளும்.” *கீற்று*, டிச 15 2017.
- [10] முனைவர் அ. புஷ்பா. “போராற்றுப்படையும் வெண்பாமாலையும்.” *கவிமுகி பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, மலர் 2, சிறப்பிதழ் 3, ஜூலை 2023, பக். 72-74.
- [11] கு. மகாராஜன். “தொல்காப்பியம் உணர்த்தும் போர் மரபுகள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, இதழ் 2, அக்டோபர் 2020, பக். 98-102.

References

- [1] Dr. A. Aruna. Purananootru Padalil Porthiram.” *Shanlax International Tamil Journal*, Volume 1, Issue 1, jan 2019, pp.76-78.
- [2] Ilampooranar. *Tholkappiyam Porulathigaram*. Tirunelveli Saiva Siddantha Kalagam, Chennai -1976
- [3] Ovvai Duraisamy Pillai. *Purananooru*. Tirunelveli Saiva Siddantha Kalagam, Chennai - 1962.
- [4] Dr. R. K. Catherine Pradeepa, “Purananooru Velipaduthum Manitha Neyya Arangal.” *Chemmozhi Tamil Aaivithal*, Raja Publications, Trichy.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [5] Dr. P. Swathi. "Sanga Ilakkiyathil Por." *International Journal of Tamil language and Literary Studies*, Volume 1, Issue 1, July 2018, pp. 31-39.
- [6] Dr. Ira Jeyapal. *Sangam Ilakkiam Agananooru*. New Century Book House, Chennai-600098, April 2004.
- [7] M. Selvakumai. "Purananootrin Vazhi Porunmozhikanji." *Kavimugi International Tamil Journal*, Volume 2, Speacial Issue 3, July 2023, pp. 82-86.
- [8] Dhananjayan. *Sanga Ilakkiyamum Panbattu Soolaliyalum*. Parisil Velieedu, Chennai, First Edition 2023.
- [9] B. Prabhu. "Pandaiya Por Marabugalum Muraigalum." *Keetru*, 15 Dec 2017.
- [10] Dr. A. Pushpa. "Poratruppadayum Venbamalaiyum." *Kavimugi International Tamil Journal*, Volume 2, Speacial Issue 3, July 2023, pp. 82-86.
- [11] K. Maharajan, "Tholkappiyam Unarthum Poor Marabugal." *Shanlax Pannatu Tamil Aaivithazh*, Volume 3, Issue 2, June 2020, pp. 98-102.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.